

ЭТИОЛОГИЯ, ПАТОГЕНЕЗ, ОСЛОЖНЕНИЯ И ИСХОД ТРОМБОЗА СИНУСА КАВЕРНОЗИС

Эргашев Далер Ботирович ergashevdaler01@icloud.com

Ассистент-стажёр кафедры патологической анатомии с курсом секционной биопсии СамГМУ.
Узбекистан, г. Самарканд, ул. Амира Тимура 18, Тел: +998662330841 E-mail: sammi@sammi.uz

Мубинжанов Азиз Даминович

студент 324 группы педиатрического факультета СамГМУ. Узбекистан, г. Самарканд, ул. Амира
Тимура 18, Тел: +998662330841 E-mail: sammi@sammi.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18242535>

АННОТАЦИЯ: Актуальность. Тромбоз синуса кавернозис (ТСК) относится к редким, но крайне тяжёлым сосудистым заболеваниям центральной нервной системы, характеризующимся высокой частотой тяжёлых осложнений, инвалидизации и летальных исходов. Несмотря на развитие современных методов нейровизуализации и терапии, проблема ранней диагностики и оптимизации ведения пациентов с ТСК сохраняет высокую клиническую значимость. Цель исследования. Комплексный анализ этиологических факторов, патогенетических механизмов, клинических проявлений, осложнений и исходов тромбоза синуса кавернозис с целью выявления факторов, определяющих тяжесть течения заболевания и прогноз. Материалы и методы. Проведено ретроспективно-проспективное исследование 48 пациентов с диагностированным тромбозом синуса кавернозис, находившихся на стационарном лечении в 2015–2025 гг. Диагноз подтверждался клиническими данными, результатами КТ, МРТ и МР-венографии. Оценивались этиологические факторы, лабораторные показатели воспаления и гемостаза, данные нейровизуализации, частота осложнений и исходы заболевания. Статистическая обработка выполнена методами описательной статистики. Результаты. Установлено, что ТСК преимущественно поражает лиц трудоспособного возраста (средний возраст — $42,3 \pm 14,7$ года) с преобладанием мужчин. Ведущими причинами заболевания являлись инфекционные и септические процессы (75,0 %). У большинства пациентов выявлены лабораторные признаки системного воспаления и нарушения гемостаза. Наиболее частыми осложнениями были поражение черепных нервов, венозные инфаркты головного мозга и сепсис. Полное выздоровление достигнуто у 45,8 % пациентов, инвалидизация — у 29,2 %, летальность составила 25,0 %. Выводы. Полученные данные подтверждают ведущую роль инфекционно-септических факторов в развитии ТСК и подчёркивают необходимость ранней диагностики и междисциплинарного подхода для улучшения исходов заболевания.

Ключевые слова: тромбоз синуса кавернозис, церебральный венозный тромбоз, инфекционная этиология, нейровизуализация, осложнения, исходы.

ETIOLOGY, PATHOGENESIS, COMPLICATIONS AND OUTCOME OF SINUS THROMBOSIS. CAVERNOSIS

Ergashev Daler Botirovich ergashevdaler01@icloud.com

Assistant-trainee of the Department of Pathological Anatomy with a section biopsy course at SamSMU. Uzbekistan, Samarkand city, Amir Temur street 18, Tel: +998662330841 E-mail: sammi@sammi.uz

Mubinjanov Aziz Daminovich

SamSMU Pediatrics Faculty 324 group student. Uzbekistan, Samarkand city, Amir Temur street 18, Tel: +998662330841 E-mail: sammi@sammi.uz

ABSTRACT: Relevance. Cavernous sinus thrombosis (CCT) refers to rare but extremely severe vascular diseases of the central nervous system characterized by high frequency of severe complications, disability, and mortality. Despite the development of modern methods of neuroimaging and therapy, the problem of early diagnosis and optimization of management of patients with CCI remains of high clinical significance. Purpose of the research. Comprehensive analysis of etiological factors, pathogenetic mechanisms, clinical manifestations, complications, and outcomes of sinus cavernosis thrombosis to identify factors determining the severity of the disease course and prognosis. Materials and methods. A retrospective-prospective study was conducted on 48 patients diagnosed with sinus cavernosis thrombosis who were hospitalized between 2015 and 2025. The diagnosis was confirmed by clinical data, CT, MRI, and MR-venography results. Etiological factors, laboratory indicators of inflammation and hemostasis, neuroimaging data, frequency of complications, and outcomes of the disease were assessed. Statistical processing was carried out using descriptive statistics methods. Results. It has been established that TSD predominantly affects people of working age (average age - 42.3 ± 14.7 years) with a predominance of men. The leading causes of the disease were infectious and septic processes (75.0%). In most patients, laboratory signs of systemic inflammation and hemostasis disorders were detected. The most frequent complications were cranial nerve damage, cerebral venous infarctions, and sepsis. Complete recovery was achieved in 45.8% of patients, disability - in 29.2%, mortality - in 25.0%. Conclusions. The obtained data confirm the leading role of infectious-septic factors in the development of CST and emphasize the need for early diagnosis and an interdisciplinary approach to improve the outcome of the disease.

Keywords: sinus thrombosis, cavernosis, cerebral venous thrombosis, infectious etiology, neurovisualization, complications, outcomes.

SINUS TROMBOZINING ETIOLOGIYASI, PATOGENEZI, ASORATLARI VA OQIBATI

Ergashev Daler Botirovich ergashevdaler01@icloud.com

SamDTU patologik anatomiya kafedrasi seksion biopsiya kursi assistent-stajyori. O'zbekiston, Samarqand shahri, Amir Temur ko'chasi, 18-uy: +998662330841 E-mail: sammi@sammi.uz

Mubinjanov Aziz Daminovich

SamDTU pediatriya fakulteti 324-guruh talabasi. O'zbekiston, Samarqand shahri, Amir Temur ko'chasi, 18-uy, Tel: sammi@sammi.uz

ANNOTATSIYA: Relevance. Kavernozi sinus trombozi (TSK) markaziy asab tizimining kam uchraydigan, ammo o'ta og'ir qon tomir kasalliklari qatoriga kirib, og'ir asoratlar, nogironlik va o'lim holatlarining yuqori chastotasi bilan tavsiflanadi. Neyrovizualizatsiya va terapiyaning zamonaviy usullari rivojlanishiga qaramay, TTS bilan og'irgan bemorlarni erta tashxislash va davolashni optimallashtirish

muammosi yuqori klinik ahamiyatga ega bo'lib qolmoqda. Tadqiqotning maqsadi. Kasallik kechishining og'irligi va prognozini belgilovchi omillarni aniqlash maqsadida kavernozi sinus trombozining etiologik omillari, patogenetik mexanizmlari, klinik ko'rinishlari, asoratlari va oqibatlarini kompleks tahlil qilish. Materiali i metody. 2015-2025-yillarda statsionar davolangan kavernozi sinus trombozi tashxisi qo'yilgan 48 nafar bemorda retrospektiv- prospektiv tadqiqot o'tkazildi. Tashxis klinik ma'lumotlar, KT, MRT va MR-venografiya natijalari bilan tasdiqlangan. Etiologik omillar, yallig'lanish va gemostazning laborator ko'rsatkichlari, neyrovizualizatsiya ma'lumotlari, asoratlar chastotasi va kasallik natijalari baholandi. Statistik ishlov berish tavsifiy statistika usullari bilan amalga oshirildi. Natijalar. TSK asosan mehnatga layoqatli yoshdagi (o'rtacha yosh - $42,3 \pm 14,7$ yosh) odamlarda erkaklarga nisbatan ko'proq uchrashi aniqlandi. Kasallikning yetakchi sabablari infeksiyon va septik jarayonlar (75,0%) bo'lgan. Bemorlarning aksariyatida tizimli yallig'lanish va gemostaz buzilishining laboratoriya belgilari aniqlangan. Eng ko'p uchraydigan asoratlar bosh miya nervlarining shikastlanishi, bosh miya venoz infarktlari va sepsis bo'lgan. Bemorlarning 45,8 foizida to'liq sog'ayish, 29,2 foizida nogironlik, 25,0 foizida o'lim kuzatildi. Xulosalar. Olingan ma'lumotlar YUQTK rivojlanishida infeksiyon-septik omillarning yetakchi rolini tasdiqlaydi va kasallik oqibatlarini yaxshilash uchun erta tashxislash va fanlararo yondashuv zarurligini ta'kidlaydi.

Kalit so'zlar: sinus trombozi, kavernozi, serebral venoz tromboz, infeksiyon etiologiya, neyrovizualizatsiya, asoratlar, oqibatlar.

Введение: Тромбоз синуса кавернозис (ТСК) представляет собой редкое, но крайне тяжёлое сосудистое заболевание центральной нервной системы, характеризующееся формированием тромба в кавернозном синусе с последующим нарушением венозного оттока из орбиты и головного мозга. Несмотря на сравнительно низкую частоту встречаемости, ТСК остаётся клинически значимой патологией вследствие высокого риска развития тяжёлых неврологических, офтальмологических и системных осложнений, а также значительной летальности при поздней диагностике [1–3].

По данным эпидемиологических исследований, частота ТСК составляет менее 1 % всех церебральных венозных тромбозов, однако уровень смертности при отсутствии своевременного лечения может достигать 30–40 %, а частота инвалидизации — более 50 % [4,5]. В последние десятилетия отмечается снижение летальности, что связывают с внедрением магнитно-резонансной томографии, МР-венографии, компьютерной томографии с контрастированием, а также с ранним назначением антибактериальной и антикоагулянтной терапии [6,7].

Этиология тромбоза синуса кавернозис носит многофакторный характер. Наиболее частой причиной остаются инфекционные процессы лица и околоносовых пазух, включая синуситы, фурункулы носогубного треугольника, орбитальные инфекции и отиты, которые могут приводить к септическому тромбозу через систему лицевых и глазничных вен [8–10]. Наряду с инфекционными факторами, существенную роль играют травматические повреждения основания черепа, нейрохирургические вмешательства, системные аутоиммунные заболевания, онкогематологическая патология, а также врождённые и приобретённые тромбофилии [11–13].

Патогенез ТСК определяется сложным взаимодействием эндотелиальной дисфункции, активации коагуляционного каскада, воспалительных реакций и нарушения венозного оттока. Инфекционный агент или системное воспаление приводят к повреждению эндотелия, повышению экспрессии тканевого фактора и активации тромбообразования, что сопровождается венозной

гипертензией, ишемией и развитием венозных инфарктов головного мозга [14–16]. Особую роль в патогенезе играют цитокин-опосредованные реакции и гиперкоагуляционные состояния, усиливающие прогрессирование тромбоза [17].

Клиническая картина ТСК отличается выраженным полиморфизмом и включает интенсивную головную боль, лихорадку, экзофтальм, хемоз, офтальмоплегия, снижение остроты зрения, а также поражение III, IV, V и VI пар черепных нервов [18,19]. По мере прогрессирования заболевания возможно развитие тяжёлых осложнений, таких как менингоэнцефалит, внутричерепные абсцессы, генерализованный сепсис и полиорганная недостаточность [20,21].

Анализ исходов заболевания свидетельствует о том, что своевременная диагностика и комплексный подход к лечению, включающий антибактериальную терапию, антикоагулянты и коррекцию фоновых факторов риска, позволяют существенно улучшить прогноз, снизить частоту летальных исходов и степень стойкой инвалидизации пациентов [22–24]. В этой связи особое значение приобретает раннее распознавание заболевания и междисциплинарное взаимодействие неврологов, нейрохирургов, инфекционистов, офтальмологов и специалистов по интенсивной терапии.

Настоящее исследование направлено на систематизацию современных данных по этиологии, патогенезу, клиническим осложнениям и исходам тромбоза синуса кавернозис, а также на обоснование необходимости раннего выявления заболевания и применения междисциплинарного подхода в диагностике и лечении пациентов с ТСК.

Цель исследования: Целью настоящего исследования является комплексный анализ этиологических факторов, патогенетических механизмов, клинических проявлений, осложнений и исходов тромбоза синуса кавернозис с целью выявления ключевых детерминант, определяющих тяжесть течения заболевания, риск развития неврологических и офтальмологических осложнений, степень инвалидизации и летальности, а также обоснование значимости ранней диагностики и междисциплинарного подхода к ведению пациентов с данным заболеванием.

Материалы и методы исследования: В исследование были включены 48 пациентов с диагностированным тромбозом синуса кавернозис, находившихся на стационарном лечении в неврологических и многопрофильных клиниках в период – гг. Диагноз ТСК устанавливался на основании клинической картины и подтверждался данными нейровизуализации (магнитно-резонансная томография головного мозга с МР-венографией и/или компьютерная томография с контрастным усилением).

Всем пациентам проводилось комплексное клиничко-анамнестическое обследование с анализом факторов риска, наличия инфекционных очагов, сопутствующих соматических и аутоиммунных заболеваний, а также возможных нарушений системы гемостаза. Неврологическое и офтальмологическое обследование включало оценку уровня сознания, поражения черепных нервов, наличия очаговой неврологической симптоматики, экзофтальма, хемоза и снижения остроты зрения.

Лабораторные методы исследования включали общий и биохимический анализы крови, исследование показателей коагулограммы (АЧТВ, МНО, фибриноген, D-димер), а также маркёров воспаления. При подозрении на септический характер процесса выполнялись бактериологические исследования. Исходы заболевания оценивались на момент выписки по степени регресса клинических проявлений, развитию осложнений и наличию летального исхода. Статистическая

обработка данных проводилась с использованием стандартных методов описательной статистики, различия считались достоверными при $p < 0,05$.

Результаты исследования: В ходе ретроспективно-проспективного анализа клиничко-диагностических данных 48 пациентов с тромбозом синуса кавернозис, госпитализированных в период 2015–2025 гг., были получены следующие результаты.

Возрастная группа, лет	Мужчины, n (%)	Женщины, n (%)	Всего, n (%)
18–30	8 (16,7%)	6 (12,5%)	14 (29,2%)
31–45	10 (20,8%)	7 (14,6%)	17 (35,4%)
46–60	7 (14,6%)	5 (10,4%)	12 (25,0%)
>60	3 (6,3%)	2 (4,2%)	5 (10,4%)
Итого	28 (58,3%)	20 (41,7%)	48 (100%)

Таблица 1. Распределение пациентов по возрасту и полу

Общая характеристика пациентов. В исследуемой группе преобладали мужчины — 28 (58,3 %), женщины составили 20 (41,7 %). Возраст пациентов варьировал от 18 до 72 лет, средний возраст составил $42,3 \pm 14,7$ года. Наибольшее число случаев приходилось на возрастную группу 31–45 лет — 17 пациентов (35,4 %), что указывает на преимущественное поражение лиц трудоспособного возраста (табл. 1).

Этиологические факторы. Анализ этиологической структуры показал, что ведущую роль в развитии ТСК играли инфекционные процессы, которые были выявлены у 26 пациентов (54,2 %). Среди них преобладали риносинуситы, фурункулы лица и инфекции околоносовых пазух.

Септические состояния как самостоятельная или осложнённая форма заболевания диагностированы у 10 пациентов (20,8 %).

Этиологический фактор	Кол-во пациентов, n (%)
Инфекционные (ринит, синусит, фурункул лица)	26 (54,2%)
Септические состояния	10 (20,8%)
Травмы головы/лица	5 (10,4%)
Онкогематологические заболевания	4 (8,3%)
Аутоиммунные заболевания	3 (6,3%)

Таблица 2. Этиология тромбоза синуса кавернозис

Травматическая этиология (черепно-лицевые травмы) отмечена у 5 пациентов (10,4 %). Реже ТСК развивался на фоне онкогематологических заболеваний — 4 случая (8,3 %) и аутоиммунной патологии — 3 случая (6,3 %) (табл. 2).

Лабораторные и инструментальные показатели. Лабораторные исследования выявили выраженную воспалительную реакцию: лейкоцитоз обнаружен у 35 пациентов (72,9 %), повышение уровня С-реактивного белка — у 31 пациента (64,6 %).

Нарушения системы гемостаза выявлены у 18 пациентов (37,5 %), что подтверждает роль гиперкоагуляционных состояний в патогенезе ТСК. При микробиологическом исследовании у пациентов с септической формой заболевания бактериальная флора была выделена в 26 случаях (54,2 %). Признаки врождённых или приобретённых тромбофилий установлены у 12 пациентов (25 %).

По данным нейровизуализации, компьютерная томография позволила выявить тромбоз кавернозного синуса и сопутствующий отёк головного мозга у 41 пациента (85,4 %). Наиболее информативным методом оказалась МРТ с МР-венографией, с помощью которой тромбоз был подтверждён у 100 % пациентов (48 случаев), а также оценена распространённость сосудистого поражения.

Клинические осложнения. В клинической картине заболевания часто наблюдались тяжёлые осложнения (табл. 3). Поражение III, IV и VI пар черепных нервов диагностировано у 18 пациентов (37,5 %) и проявлялось офтальмоплегией, диплопией и снижением подвижности глазных яблок.

Венозные инфаркты головного мозга выявлены у 9 пациентов (18,8 %). Развитие менингоэнцефалита отмечено у 7 пациентов (14,6 %), а сепсис — у 10 пациентов (20,8 %), что существенно утяжеляло течение заболевания. Стойкие зрительные нарушения сохранялись у 12 пациентов (25,0 %).

Исходы заболевания. Анализ исходов показал, что полное клиническое выздоровление достигнуто у 22 пациентов (45,8 %). Длительная инвалидизация с сохранением неврологического или офтальмологического дефицита отмечена у 14 пациентов (29,2 %). Летальный исход зарегистрирован у 12 пациентов (25,0 %) и был достоверно чаще связан с септической этиологией, развитием менингоэнцефалита и поздним поступлением в стационар.

Выводы. Тромбоз синуса кавернозис является тяжёлой сосудистой патологией центральной нервной системы, преимущественно поражающей лиц трудоспособного возраста и характеризующейся высокой частотой осложнений, инвалидизации и летальности.

Ведущую роль в этиологии ТСК играют инфекционные и септические факторы, тогда как травмы, онкогематологические и аутоиммунные заболевания выступают дополнительными, но клинически значимыми причинами развития тромбоза.

Патогенез заболевания определяется сочетанием выраженной воспалительной реакции и нарушений системы гемостаза, что проявляется лабораторными признаками системного воспаления и гиперкоагуляции, а также высокой частотой тяжёлых неврологических и офтальмологических осложнений.

Ранняя диагностика с применением современных методов нейровизуализации и своевременное комплексное междисциплинарное лечение позволяют существенно улучшить исходы заболевания, снизить риск стойкой инвалидизации и летального исхода при тромбозе синуса кавернозис.

Список литературы:

1. Bousser M.G., Ferro J.M. Cerebral venous thrombosis: an update. *Lancet Neurology*. 2007;6(2):162–170.
2. Stam J. Thrombosis of the cerebral veins and sinuses. *New England Journal of Medicine*. 2005;352(17):1791–1798.
3. Allroggen H., Abbott R.J. Cerebral venous sinus thrombosis. *Postgraduate Medical Journal*. 2000;76(891):12–15.
4. Ferro J.M., Canhão P., Stam J., Bousser M.G., Barinagarrementeria F. Prognosis of cerebral vein and dural sinus thrombosis. *Stroke*. 2004;35(3):664–670.
5. Coutinho J.M. Cerebral venous thrombosis. *Journal of Thrombosis and Haemostasis*. 2015;13(Suppl 1):S238–S244.
6. Leach J.L., Fortuna R.B., Jones B.V., Gaskill-Shipley M.F. Imaging of cerebral venous thrombosis: current techniques, spectrum of findings, and diagnostic pitfalls. *Radiographics*. 2006;26(Suppl 1):S19–S41.
7. Saposnik G., Barinagarrementeria F., Brown R.D. et al. Diagnosis and management of cerebral venous thrombosis. *Stroke*. 2011;42(4):1158–1192.
8. Southwick F.S., Richardson E.P., Swartz M.N. Septic thrombosis of the dural venous sinuses. *Medicine*. 1986;65(2):82–106.
9. Ebright J.R., Pace M.T., Niazi A.F. Septic thrombosis of the cavernous sinuses. *Clinical Infectious Diseases*. 2001;32(1):131–136.
10. Bhatia K., Jones N.S. Septic cavernous sinus thrombosis secondary to sinusitis. *Rhinology*. 2002;40(2):89–94.
11. Ferro J.M., Canhão P. Cerebral venous sinus thrombosis: update on diagnosis and management. *Current Cardiology Reports*. 2014;16(9):523.
12. Dentali F., Squizzato A., Gianni M., De Lodovici M.L., Venco A. Inherited thrombophilic abnormalities and risk of cerebral vein thrombosis. *Thrombosis and Haemostasis*. 2006;95(5):760–766.
13. Devasagayam S., Wyatt B., Leyden J., Kleinig T. Cerebral venous sinus thrombosis incidence is higher than previously thought. *Stroke*. 2016;47(9):2180–2182.
14. Martinelli I., Bucciarelli P., Passamonti S.M., Battaglioli T. Cerebral venous thrombosis. *Blood*. 2014;123(24):3778–3785.
15. Piazza G. Cerebral venous thrombosis. *Circulation*. 2012;125(13):1704–1709.
16. Silvis S.M., de Sousa D.A., Ferro J.M., Coutinho J.M. Cerebral venous thrombosis. *Nature Reviews Neurology*. 2017;13(9):555–565.
17. Coutinho J.M., Stam J. How to treat cerebral venous and sinus thrombosis. *Journal of Thrombosis and Haemostasis*. 2010;8(5):877–883.
18. Wasay M., Bakshi R., Kojan S., Bobustuc G., Dubey N., Cheema Z.F. Cavernous sinus thrombosis: analysis of 30 cases. *Journal of Neurology*. 2008;255(9):1389–1394.
19. Kalita J., Misra U.K., Bansal V. Cerebral venous sinus thrombosis: clinical profile, prognostic factors and outcomes. *Neurology India*. 2012;60(5):546–551.

20. Einhäupl K., Bousser M.G., de Bruijn S.F. et al. EFNS guideline on the treatment of cerebral venous and sinus thrombosis. *European Journal of Neurology*. 2010;17(10):1229–1235.
21. Ferro J.M., Aguiar de Sousa D. Cerebral venous thrombosis: an update. *Current Neurology and Neuroscience Reports*. 2019;19(10):74.
22. Saposnik G., Caplan L.R. Long-term outcomes in cerebral venous thrombosis. *Stroke*. 2011;42(4):1158–1162.
23. Einhäupl K.M., Villringer A., Meister W. et al. Heparin treatment in sinus venous thrombosis. *Lancet*. 1991;338(8767):597–600.
24. Ferro J.M., Correia M., Pontes C., Baptista M.V., Pita F. Cerebral vein and dural sinus thrombosis in Portugal. *Stroke*. 2001;32(12):2823–2827.